

БЮДЖЕТ ТАШКИЛОТЛАРИДА ТОВАР-МОДДИЙ ЗАХИРАЛАР ҲИСОБИ

*Norquchqorov Abdulaziz Ziyodullayevich,
TDIU “Byudjet hisobi va g‘aznachilik”
Kafedrasi katta o‘qituvchisi, norquchqorov@bk.ru*

Аннотация: Фаол инвестициялар ва ижтимоий ривожланиш йилида бюджет ташкилотларида товар-моддий захиралар ҳисобини ташкил қилиш ва уларни амалга ошириш масалаларига қаратилган. Шунингдек, товар-моддий захиралар ҳисобини ташкил этишидаги мавжуд муаммолар ва келгусида жорий этилиши мумкин бўлган бюджет ҳисобининг миллий стандартларининг таққосламаси бўйича хулосалар берилган.

Калит сўзлар: товар-моддий захиралар, бюджет, таннарх, тайёр маҳсулот, хом-ашё, тугалланмаган ишлаб чиқариш, харажат, материалларни туркумлаш, материал ҳисоботи.

Маълумки бугунги кунда бюджет ташкилотларининг номолиявий молиявий активлари таркибида товар-моддий захиралар асосий салмоқни ташкил этмасда, лекин уларни ҳисобга олиш тартибида алоҳида ёндошувни талаб этади. Бу эса товар-моддий захираларни туркумларга ажратиш, ҳисобини ташкил этиш, инвентаризациясини ўз вақтида ўтказиш ҳамда таҳлил қилиш жараёнларида алоҳида ёндошувни талаб этади. Республикамизни инновацион ривожланиш йўлига ўтишида товар-моддий захиралар ҳисоби ва унинг самарадорлик кўрсаткичлари бўйича таҳлил қилиш услубиёти етарли даражада эмас, сабабаи ликвидликни таъминлаш мақсадида айрим айланма маблағларнинг миқдори ёки унинг қийматини суъний равишда ёзиш ҳолатлари кўзга ташланмоқда.

Республикамизда фаолият кўрсатаётган бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисобини, жумладан товар-моддий захиралар ҳисобини ташкил этиш тартиби “Бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисоби тўғрисидаги йўриқномани тасдиқлаш ҳақида”ги йўриқномага асосан амалга оширилади¹.

Мазкур йўриқномага мувофиқ товар-моддий захираларни ҳисобга олувчи счётларда ташкилотга тегишли бўлган ва хизмат қилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлмаган ёки бир операцион цикл мобайнида фойдаланиладиган мол-

¹ “Бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисоби тўғрисидаги йўриқномани тасдиқлаш ҳақида” (Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2010 й., 51-сон, 502-модда). [Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 2010 йил 22 декабрда рўйхатдан ўтказилди, рўйхат рақами 2169].

мулклар, жумладан, қурилиш-таъмирлаш материаллари, озиқ-овқат маҳсулотлари, ёқилғи ва ёнилғилар, озуқа ва ем-хашак, тара (идиш)лар, қишлоқ хўжалик маҳсулотлари ва ишлаб чиқариш буюмлари, ўстирувдаги ва боқувдаги чорва моллари, ўқув, илмий ва бошқа мақсадлар учун материаллар ҳамда лаборатория синовида бўлган, узоқ вақт фойдаланиладиган материаллар, шартнома асосида бажариладиган илмий-тадқиқот ишлари учун махсус асбоб-ускуналар ва бошқалар ҳисобга олинади.

Товар-моддий захираларни ҳисобга олишнинг асосий вазифалари қуйидаги расмда ўз ифодасини топган (1-расм).

Бюджет ташкилотларида товар-моддий захираларни қабул қилиш, сақлаш ва топшириш жавобгарлиги ташкилот раҳбарининг буйруғи билан тайинланган моддий жавобгар шахсларга юклатилади. Бу шахсларнинг алмашилиши омборларнинг инвентаризацияси ва ташкилот раҳбари томонидан тасдиқланадиган қабул қилиш-топшириш далолатномаларини тузиш билан амалга оширилади. Товар-моддий захираларни сақлаш жойлари тош-тарозу жиҳозлари, ўлчов асбоблари, ўлчов идишлари ва бошқа назорат мосламалари билан таъминланиши лозим.

1-расм. Бюджет ташкилотларида товар-моддий захираларни ҳисобга олиш вазифалари.

Бюджет ташкилотларида ТМЗларни ҳисобга олиш учун амалиётда қуйидаги тартибга риоя қилинади:

1-жадвал.

**Бюджет ташкилотларида товар-моддий захиралар ҳисобини юритиш
учун мўлжалланган счётлар тартиби**

3-§. Товар-моддий захиралар			
Тайёр маҳсулот	163	Тайёр маҳсулот	163000
			164000
Бошқа товар-моддий захиралар	161	Қурилиш материаллари	161600
		Озиқ-овқат маҳсулотлари	161110
		Дори-дармонлар ва ярани боғлаш воситалари	161210
		Инвентар ва хўжалик жиҳозлари	161400
		Ёнилғи, ёқилғи-мойлаш материаллари	161310
		Машина ва асбоб-ускуналарнинг эҳтиёт қисмлари	161700
		Бошқа товар-моддий захиралар	161810

Товар-моддий захиралар қуйидагилар натижасида ташкилотга кирим қилинади:

- етказиб бериш (олди-сотди) шартномаси бўйича харид қилиш;
- беғараз келиб тушиш (ҳадя шартномаси бўйича);
- узоқ муддатли активлар таркибидан ўтказиш;
- ортиқча (ҳисобга олинмаган) товар-моддий захираларни аниқлаш;
- ташкилотнинг ўзида тайёрланиши;
- қонунчиликда назарда тутилган бошқа ҳоллар.

Тадқиқот объекти бўлган Тошкент молия институтининг Бухгалтерия балансига эътибор қиладиган бўлсақ, товар моддий захиралар институт жами активларнинг йил бошига 0,38 ва йил охирига 0,44 фоизини ташкил этмоқда.

2-жадвал.

Тошкент молия институтида товар-моддий захиралар таркиби.

3-§. Товар-моддий захиралар			
Кўрсаткичлар	Сатр	Йил бошига	Йил охирига
Қурилиш материаллари (Субсчёт 163000)	060	50973,2	73975,8
Озиқ-овқат маҳсулотлари (Субсчёт 161600)	061		275,9
Медикаментлар (Субсчёт 161110)	062		

Инвентар ва хўжалик жиҳозлари (Субсчёт 161210)	063	185819,5	189017,9
Ёнилғи мойлаш материаллари (Субсчёт 161400)	064		
Машина ва асбоб-ускуналарнинг эҳтиёт қисмлари (Субсчёт 161310)	065		
Бошқа товар-моддий захиралар (Субсчёт 161700)	066		
Жами товар-моддий захиралар	070	236792,6	263269,6
БАЛАНС ЖАМИ (стр. 120+180+230)	240	61597238,0	58991520,5

Товар-моддий захиралар Тошкент молия институтининг бухгалтерия балансига таннархи бўйича киритилади, у харид қиймати (етказиб берувчига тўланадиган суммалар) ва уларни харид қилиш билан боғлиқ бўлган барча харажатларни ўз ичига олади. Товар-моддий захираларни харид қилиш билан боғлиқ бўлган ва уларнинг таннархига киритиладиган харажатларга қуйидагилар киритилади:

божхона божлари ва йиғимлари;

товар-моддий захираларни харид қилиш билан боғлиқ бўлган солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар суммалари (агар улар қопланмаса);

товар-моддий захиралар улар орқали харид қилинган таъминотчи ва воситачи ташкилотларга тўланадиган воситачилик ҳақи;

товар-моддий захираларни сертификатлаш ва уларни товар-моддий захираларни харид қилиш билан боғлиқ бўлган техник шартларга мувофиқ синаш бўйича харажатлар;

товар-моддий захираларни тайёрлаш ва уларни жорий жойлашиш ёки фойдаланиш жойига етказиб бериш бўйича транспорт-тайёрлов харажатлари. Улар тайёрлаш, юклаш-тушириш ишлари, товар-моддий захираларни барча турдаги транспорт билан уларни жорий жойлашиш харажатлари;

товар-моддий захираларни харид қилиш билан бевосита боғлиқ бўлган бошқа харажатлар.

Харид қилинган товар-моддий захираларга ҳақ тўлаш билан боғлиқ харажатлар, контрактларни тайёрлаш, рўйхатдан ўтказиш ва ёпиш билан боғлиқ харажатлар ҳамда активларни харид қилиш билан бевосита боғлиқ бўлмаган бошқа харажатлар товар-моддий захираларнинг таннархига киритилмайди, балки улар содир бўлган ҳисобот даврида ҳақиқий харажатлар сифатида акс эттирилади.

Ҳисобот йилида беғараз (текин) кўринишида олинган товар-моддий захиралар қуйидаги жадвалда кўрсатиб берилган.

3-жадвал.

Тошкент молия институтида беғараз олинган товар-моддий захиралар

Олинган ТМЗ номи	Ҳужжат номи	Дебет субсчет	Кредит субсчет	Сумма
Мутахассислик дипломлари	Беғараз келиб тушган ТМЗ бўйича ҳужжатлар	161100	902110	2 937,00
Мутахассислик диплом бланкалари	Беғараз келиб тушган ТМЗ бўйича ҳужжатлар	061100	902110	11 410 501,40
Жами:				11 413 438,40

Товар-моддий захираларни харид қилиш бўйича харажатлар уларнинг юзага келишини тасдиқловчи бошланғич ҳисоб ҳужжатлари асосида белгиланади. Шунингдек, транспорт-тайёрлов харажатларининг суммаси алоҳида йиғилади ва товар-моддий захираларнинг тегишли турлари (ушбу транспорт-тайёрлов харажатлари тегишли бўлган партиялари, гуруҳлари) ўртасида тақсимланади.

Институт томонидан беғараз олинган ҳамда асосий воситалар ва бошқа мол-мулкнинг чиқиб кетиши натижасида олинган товар-моддий захираларнинг таннарни уларнинг бухгалтерия ҳисобига қабул қилиниш санасидаги жорий қийматидан келиб чиққан ҳолда аниқланади. Ортиқча (ҳисобга олинмаган) товар-моддий захираларни инвентарлаш натижасида аниқланган активлар таннарни улар аниқланган санадаги жорий қийматдан келиб чиққан ҳолда белгиланади.

Институт балансидан чиқиб кетаётган товар-моддий захираларнинг қиймати чиқиб кетиш далилини аниқлаш пайтида балансдан ҳисобдан чиқарилиши керак. Товар-моддий захиралар ташкилотнинг балансидан:

сотиш;

беғараз бериш;

сақлаш муддати тугагач яроқсизлиги сабабли, жисмонан ва маънан эскирганлиги натижасида тугатиш (йўқ қилиш);

камомад, йўқотиш ёки шикастланиш (синиш, бўлиниш) аниқланиши;

бошқа операциялар ва ҳодисалар натижасида ҳисобдан чиқарилади.

Материалларни омбордан бериш ташкилот раҳбари (ёки унинг ўринбосари) томонидан тасдиқланган ҳужжатларга мувофиқ амалга оширилади. Материалларни бериш учун қуйидаги асосий ҳужжатлар қўлланилади: 434-сон

шаклдаги юк хати (талабнома) материалларни омбордан беришда ва материалларни ташкилот ичида жойдан-жойга кўчиришда қўлланилади. Талабнома икки нусхада ёзилади.

4-жадвал.

**Тошкент молия институтида сарфланган ёнилғи-мойлаш материаллари
бўйича юк-хати**

№ п/п	Хужжат рақами	Хужжат номи	Кредит		Дебет				
			161400	161500	730000		741000		Жами
					КР	Сумма	ЭКР	Сумма	
1	10	Ёнилғи сарфи	-	3 893,20	4252110	3 893,20			3 893,20
2	13	Ёнилғи срфи	2 321 085,15	1 014 819,35	4252500	1 014 819,35	4252500	2 321 085,15	3 335 904,50
3	14	Ёнилғи сарфи	-	1 385 935,00	4252500	1 385 935,00			1 385 935,00
4	15	Ёнилғи сарфи	1 348 554,46	1 755 277,45	4252500	1 755 277,45	4252500	1 348 554,46	3 103 831,91
5	16	Ёнилғи сарфи	100 997,75	1 357 191,50	4252500	1 357 191,50	4252500	100 997,75	1 458 189,25

Бюджет ташкилотларида товар-моддий захиралар ҳисобини юритишнинг яна бир хусусиятлардан бири бу уларни инвентаризациясини ташкил этишдан иборат. Инвентаризация натижасида ортиқча чиққан товар-моддий захираларнинг кирим қилиниши товар-моддий захираларни ҳисобга олувчи тегишли субсчётларнинг дебитида ва 90300 «Инвентаризация натижасида ортиқча чиққан мол-мулклар» субсчётининг кредитида акс эттирилади. Инвентаризация натижасида аниқланган камомаднинг аниқ айбдори топилмаган ёки моддий-жавобгар шахслардан ундириб олиш имкони бўлмаган ҳолларда, кам чиққан товар-моддий захираларнинг ҳисобдан чиқарилишидан кўрилган зарар ташкилот ҳисобига олиб борилади ва ҳисобда товар-моддий захираларни ҳисобга олувчи субсчётларнинг кредитига ва ушбу товар-моддий захираларнинг кирим қилиш манбасидан келиб чиққан ҳолда, ҳақиқий харажатларни ҳисобга олувчи 710000, 720000, 730000, 741000 ёки 750000 субсчётларнинг дебитида ёзиш йўли билан акс эттирилади.

Инвентаризацияда моддий жавобгар шахс (ёки бошқа ходим) айбдор деб тан олинган ва агарда товар-моддий захиралар бюджет маблағлари ҳисобидан харид қилинган бўлса ёки харид қилинган манбасини аниқлашнинг имкони бўлмаса, айбдор шахсдан ундириладиган сумма қонунчиликда белгиланган

тартибда тегишли бюджет даромадига ўтказиб берилди ва бухгалтерия ҳисобида қуйидагича акс эттирилади:

кам чиққан товар-моддий захираларнинг қийматини ҳисобдан чиқарилиши товар-моддий захираларни ҳисобга олувчи субсчётларнинг кредитида ва ушбу товар-моддий захираларнинг кирим қилиш манбасидан келиб чиққан ҳолда, ҳақиқий харажатларни ҳисобга олувчи 710000, 720000, 730000, 741000 ёки 750000 субсчётларнинг дебитида;

айбдор шахсдан ундириладиган сумманинг бюджет даромадларига ҳисобланиши 153100 «Камомадларга доир ҳисоб-китоблар» субсчётининг дебитида ва 152100 «Бюджетга тўловлар бўйича бюджет билан ҳисоб-китоблар» субсчётининг кредитида;

айбдор шахс томонидан камомад суммасининг тўланиши тегишли пул маблағларини ҳисобга олувчи субсчётларнинг дебитида ва 153100 «Камомадларга доир ҳисоб-китоблар» субсчётининг кредитида;

маблағларни бюджет даромадига ўтказиб берилиши 152100 «Бюджетга тўловлар бўйича бюджет билан ҳисоб-китоблар» субсчётининг дебитида ва пул маблағларини ҳисобга олувчи субсчётларнинг кредитида акс эттирилади.

Маълумки, Ўзбекистон Республикаси бюджет ҳисобининг стандарти (3-сонли БҲС) “Ягона счётлар режаси”ни тасдиқлаш тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг буйруғига мувофиқ, 2020 йилдан бошлаб бюджет ташкилотларида ягона счётлар режаси амал қилади. Ушбу 3-сон стандартда товар-моддий захираларни ҳисобга олувчи счётлар амалдаги счётларга нисбатан фарқланади: Масалан, “160 000 - Моддий захиралар ва моддий захираларга харажатлар” деб номланиб, унда 20 га яқин счётлардан фойдаланиш кўзда тутилган. Демокчимизки, товар-моддий захиралар таркиби аналитик жиҳатдан кенг ёритиб берилган.

Хулоса қилиб таъкидлаганда:

Ягона счётлар режасининг келгусида жорий қилиниши республикамизда бухгалтерия ҳисобининг содаллашувига олиб келади;

ушбу стандартнинг жорий этилиши бюджет ҳисобини халқаро стандартларга мувофиқлигини таъминлаш имкониятини беради.

Адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. -Т.: «Ўзбекистон», 2015 й.- 40 б. («Халқ сўзи» газетаси, 1992 йил 15 декабрь, 243 (494)-сон; ЎР ОМА, 2017 й., 35-сон, 914-модда, Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 16.10.2018 й., 03/18/498/2051-сон). <http://lex.uz/docs/20596>

2. Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодекси: - Тошкент: «Адолат», 2016 й.– 400 б. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 12.10.2018 й.,

03/18/497/2044-сон)<http://lex.uz/docs/1286558>

3. Ўзбекистон Республикасининг «Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида»ги Қонуни (янги таҳрири). 2016 йил 13 апрель. №404. <http://lex.uz/docs/2931253>

4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг [2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини «Фаол тадбиркорлик, инновацион ғоялар ва технологияларни қўллаб-қувватлаш йили»да амалга оширишга оид давлат Дастури тўғрисида](#). №ПФ-5308. 22.01.2018.

5. Ўзбекистон Республикаси бюджет ҳисобининг стандарти (3-сонли БҲС) “Ягона счётлар режаси”ни тасдиқлаш тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг буйруғи.

6. “Бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисоби тўғрисидаги йўриқномани тасдиқлаш ҳақида” (*Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2010 й., 51-сон, 502-модда*). [Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 2010 йил 22 декабрда рўйхатдан ўтказилди, рўйхат рақами 2169].